

УДК 351.745
DOI 10.5281/zenodo.14052276

Самиулина Я.В.

Самиулина Яна Валерьевна, кандидат юридических наук, Самарский юридический институт ФСИН России, Россия, 443022, г. Самара, ул. Рыльская, 24 в. E-mail: yanasam-09@mail.ru.

Организационно-тактические особенности профилактического обхода административного участка участковым уполномоченным полиции

Аннотация. В статье рассматриваются организационные и тактические особенности осуществления профилактического обхода административного участка участковым уполномоченным полиции в процессе выполнения служебных обязанностей. Актуальность затронутой в статье темы определена практическим значением для эффективности деятельности участковых уполномоченных полиции в решении задач обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью. Проводимая участковыми уполномоченными полиции профилактическая деятельность на закрепленном административном участке способствует снижению совершаемых противоправных деяний, что служит гарантом законности, стабильности и правопорядка в современном обществе.

Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, профилактическая деятельность, административный участок, функции.

Samiulina Y.V.

Samiulina Yana Valerievna, Candidate of Law, Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Russia, 443022, Samara, st. Rylskaya, 24v. E-mail: yanasam-09@mail.ru.

Organizational and tactical features of the preventive bypass of the administrative district by the district police officer

Abstract. The article discusses the organizational and tactical features of the implementation of a preventive bypass of the administrative precinct by the district police officer in the process of performing his official duties. The relevance of the topic touched upon in the article is determined by the practical importance for the effectiveness of the activities of district police officers in solving the problems of ensuring public order and combating crime. Preventive activities carried out by district police officers in the assigned administrative area contribute to the reduction of illegal acts committed, which serves as a guarantor of legality, stability and law and order in modern society.

Key words: district police commissioner, preventive activities, administrative precinct, functions.

Профилактический обход административного участка – это самостоятельный элемент несения службы участковых уполномоченных полиции (далее – УУП) в сочетании с ины-

ми, перечень которых указан в п. 22 Приказа МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 (далее – Приказ № 205) [4]. Его цель – исследование подведомственной территории; знакомство и поддержание посто-

янной связи с физическими и юридическими лицами, проживающими и функционирующими на ней; предупреждение и пресечение правонарушений; выявление криминогенных причин и условий с последующим их устранением, а также лиц асоциального поведения, требующих особого внимания. Задачей профилактического обхода выступает «визуальное наблюдение и сбор информации о некоторых проблемных участках, которые могут представлять интерес для органов правопорядка» [7, с. 344].

В общем виде профилактический обход, проводимый УУП, включает в себя такие мероприятия, как:

1) посещение зданий, сооружений, жилых помещений, расположенных в пределах вверенного участка, в целях общения и установления доверительного отношения с их собственниками;

2) при возникновении необходимости проводить обследование подъездов, подвальных и чердачных помещений жилых домов;

3) проверка пустующих и подлежащих сносу зданий, что позволяет выявить лиц без определенного места жительства;

4) посещение квартир, в которых проживают состоящие на профилактическом учете в ОВД лица;

5) взаимодействие с собственниками (их представителями) объектов, находящихся на вверенном участке;

6) вручение визитных карточек по форме, рекомендованной в приложении № 4 Приказа № 205.

Дополнительно к вышперечисленным действиям, ежемесячно УУП анализирует оперативную обстановку на вверенном ему участке; размещает (контролирует наличие) в местах массового пребывания (например, на доске объявлений) информацию о времени и месте приема граждан, расположении участкового пункта полиции и дежурной части ОВД; при получении информации о противоправном деянии – незамедлительно принимает меры реагирования, в том числе осуществляет регистрацию в Книге

учета заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях (КУСП) [5]; при получении оперативно значимой информации – в течение двух рабочих дней докладывает об этом начальнику (заместителю начальника) ОВД для передачи в соответствующие подразделения для реагирования или проверки.

Обход и осмотр подведомственного административного участка позволяет УУП решать не только профилактическое направление деятельности, но и реализовать иные задачи: позволяет установить контакт с жителями; выявить проблемы в ходе проводимых бесед с гражданами, предостерегать их от возможных противоправных проявлений; осуществлять проверку различных учреждений (организаций, предприятий) на наличие соответствующих документов и разрешений; осуществлять визуальное наблюдение; выявлять лиц без определенного места жительства, а также проживающих без регистрации; принимать меры по устранению допущенных нарушений закона.

Главная составляющая деятельности УУП заключается в защите прав граждан [3, с. 238]. Участковые проводят разъяснительную работу среди населения территориального участка путем проведения бесед, в том числе о способах и средствах правомерной защиты и самообороны от преступных посягательств. В частности, на данный временной период, актуальным остаются рекомендации по противодействию мошенническим схемам, совершаемым в отношении граждан, особое внимание уделяется вопросам профилактики мошеннических действий в отношении несовершеннолетних, пенсионного и предпенсионного возраста, в том числе и от IT-технологий.

Процесс обхода УУП основан на принципе работы с населением и предотвращении правонарушений и преступных проявлений, что способствует укреплению общественной безопасности и правопорядка на вверенном ему участке. Главная задача – найти взаимопонимание

с гражданами, установление доверительных отношений с населением. Исключительно при обозначенных условиях работа профилактического направления будет наиболее эффективной. Например, имеется возможность получить информацией о лицах, проживающих постоянно (временно) на территории РФ, а также в пределах вверенного ему участка с нарушением правил регистрации, въезда либо режима пребывания. Общение с населением позволяет установить лиц, допускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере, а также страдающих алкогольной (наркотической) зависимостью; реализовать контроль за ранее судимыми лицами; получить информацию о пострадавших от противоправных деяний, а также лиц, подверженных риску стать таковыми (малолетних и престарелого возраста, имеющих психические расстройства); проводить работу с подучетным контингентом; выявлять нахождение на вверенном участке лиц без определенного места жительства, а также случаи антиобщественного или противоправного поведения.

Профилактическое направление содержит проверку заброшенных, аварийных и не используемых зданий, чердачных и подвальных помещений, лесопарковых зон, которая способствует обнаружению лиц без определенного места жительства, а также лиц, находящихся в экстремальной жизненной ситуации, прибывающих на территории участка с целью предупреждения возможного совершения с их стороны противоправных деяний для получения средств к существованию, а также оказания им необходимой медицинской и иной социальной помощи. Например, используя административно-предупредительные меры, провести профилактическую беседу, разъяснив возможность обратиться в учреждения, оказывающих помощь в социальной адаптации, информировать о месте их нахождения.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 24 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних» [6] со стороны УУП оказывается содействие социальной адаптации лиц, пребывающих в трудной жизненной ситуации. В таких случаях осуществляется комплекс мероприятий по реализации их конституционных прав и свобод, включая помощь в трудовом и бытовом устройстве. Например, посредством проведения следующих мероприятий:

1) стимулирования деятельности организаций на предоставление рабочих мест;

2) оказание социальных услуг через организации социального обслуживания;

3) предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта;

4) привлечение к содействию оказания помощи со стороны общественных объединений [1, с. 24].

Согласно п. 28 Инструкции, включенной в Приказ № 205, профилактический обход должен осуществляться УУП в пределах возложенных служебных обязанностей ежедневно на основании утвержденного графика несения службы, а также при необходимости с учетом складывающейся оперативной обстановкой.

Различные взгляды относительно ежедневности профилактического обхода высказываются не только теоретиками, но и практическими сотрудниками ОВД, в том числе о целесообразности и эффективности такой периодичности. Так, в современных научных исследованиях обращено внимание на актуальность вопроса о значимости данной формы деятельности УУП «в силу объективно имеющих проблем кадрового и организационного характера деятельности службы, претерпевает качественные изменения, связанные с неправильным пониманием его значимости» [2, с. 26]. Практические работники также обсуждают обозначенный вопрос. В рамках проведенного нами опроса, 49 % респондентов высказали сомнения о необходимости проводить профилактический обход территории ежедневно. Еще более острые дискуссии

разворачиваются вокруг вопроса о поквартирном обходе жилого сектора административного участка по объективным причинам загруженности сотрудников службы.

Полагаем, обход закрепленной территории УУП должен осуществляться ежедневно. На периодичность его проведения не должно отражаться количество текущих материалов, а само осуществление обхода следует воспринимать не как дополнительная обязанность, характеризующаяся с «ненужной» тратой служебного времени, а как первоочередной источник получения оперативно значимой информации о криминологической обстановке на территории обслуживания. Более того, ежедневное присутствие УУП в жилом секторе административного участка, личный контакт с гражданами, не только позволяет формировать у них осознание соответствующей правовой защищенности, но и положительное общественное мнение о работе территориального органа. Кроме того, способствует решению задач индивидуальной профилактики. Соответственно, рассматриваемая форма несения службы должна повсеместно реализовываться УУП на постоянной, плановой основе, независимо от наличия неисполненных материалов проверок, дополнительных поручений, запросов, а также складывающейся оперативной обстановки на участке.

Осуществляя обход вверенного участка, УУП реагирует на возникающие происшествия путем участия в разбирательстве конфликтов, устанавливая обстоятельства происшествий; с целью дальнейшего административного воздействия фиксирует нарушения в протокол на основании положений КоАП РФ. В случае необходимости участковый полученную информацию докладывает руководству либо передает заинтересованным должностным лицам ОВД для дальнейшего реагирования в рамках служебных обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством РФ и нормативными актами МВД России. Выявляя при-

чины и условия факта совершенного правонарушения, УУП докладывает рапортом непосредственному руководителю (начальнику) о необходимости внесения в соответствующий орган или организацию представления об их устранении, а также осуществляет иные мероприятия по пресечению выявленных нарушений закона и восстановлению нарушенных прав личности или юридических лиц.

В пределах своей служебной деятельности УУП на вверенной ему территории участвуют в проведении таких оперативно-профилактических мероприятий, как «Учет», «Рецидив», «Нелегальный мигрант», «Режим» и др. Например, в рамках операции «Нелегальный мигрант» проводятся рейды по гостиницам, хостелам, рынкам, объектам строительства и торговли, другим местам возможного присутствия иностранцев и граждан ближнего зарубежья.

Целью реализации мероприятия «Рецидив» выступает проверка ранее судимых лиц, состоящих на учете в полиции, в том числе условно-досрочно освобожденных, находящихся под административным надзором, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, для предупреждения и выявления правонарушений с их стороны. В ходе подобного мероприятия с каждым осужденным проводится профилактическая беседа с дополнительным разъяснением ответственности за неисполнение возложенных судом обязанностей, нарушение общественного порядка, выявляется их нуждаемость в социальной помощи.

Согласно Приказа № 205 по результатам несения службы на административном участке УУП составляет служебную документацию:

- 1) ежедневный отчет по форме, рекомендованной в Приложении № 2 Приказа № 205, заполняет электронный паспорт на административный участок в модуле «Участковый» сервиса обеспечения охраны общественного порядка МВД России (СООП МВД России), формируя

статистические показатели о результатах оперативно-служебной деятельности;

2) паспорт на жилые помещения, содержащие сведения о проживающих на участке лицах;

3) вести журнал учета приема граждан, их обращений и заявлений;

4) книгу отзывов и предложений граждан для изучения их мнения о работе УУП;

5) книгу замечаний и предложений проверяющих, предназначенную для реализации контроля за деятельностью УУП.

Помимо указанных документов сотрудник службы УУП должен иметь: Наставление по организации деятельности УУП; Списки похищенных вещей, предметов, транспортных средств, разыскиваемых лиц; списки старших по подъездам.

В заключение статьи стоит отметить ряд проблематичных моментов, которые не нашли своего разрешения в Приказе МВД России № 205. Полагаем, что Приложение 1 указанного приказа, содержащее Инструкцию по исполнению УУП служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, целесообразно дополнить разделом о регулировании механизма несения службы УУП в сельской местности, специфичность которой обусловлена разбросанностью сельских поселений на обслуживаемом административном участке, их большой площадью и рядом других факторов, а также разделам, закрепляющим порядок взаимодействия с другими субъектами профилактики преступности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алгоритмы реализации отдельных полномочий участковых уполномоченных полиции: учебное пособие / под ред. А.Ю. Иванова. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020. 104 с.
2. Вагапов А.Э. К вопросу о поквартирном обходе как элементе профилактического обхода административного участка и элементе профилактической деятельности участкового уполномоченного полиции на обслуживаемом административном участке / А.Э. Вагапов // Участковый уполномоченный полиции: проблемы административной деятельности и пути их решения: материалы внутриведомственной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 16 ноября 2023 г.). СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России. 2023. С. 25-29.
3. Османов М.М. Правовые основы деятельности участковых уполномоченных полиции на современном этапе / М.М. Османов // Образование и право. 2021. № 8. С. 237-239.
4. Приказ МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности». URL: <https://base.garant.ru/72288134/> (дата обращения: 25.09.2024).
5. Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70691976/> (дата обращения: 25.09.2024).
6. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». URL: <https://base.garant.ru/12116087/> (дата обращения: 25.09.2024).
7. Шкиль Е.С. Профилактическая деятельность подразделений участковых уполномоченных полиции / Е.С. Шкиль // Форум молодых ученых. 2020. № 4 (44). С. 343-343.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Algoritmy realizatsii ot del'nykh polnomochiy uchastkovykh upolnomochennykh politsii: uchebnoye posobiye / pod red. A.YU. Ivanova. Krasnoyarsk: SibYUI MVD Rossii, 2020. 104 s.
2. Vagapov A.E. K voprosu o pokvartirnom obkhode kak elemente profilakticheskogo obkhoda administrativnogo uchastka i elemente profilakticheskoy deyatel'nosti uchastkovogo upolnomochennogo

- politsii na obsluzhivayemom administrativnom uchastke / A.E. Vagapov // Uchastkovyy upolnomochenny politsii: problemy administrativnoy deyatelnosti i puti ikh resheniya: materialy vnutrivedomstvennoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Sankt-Peterburg, 16 noyabrya 2023 g.). SPb.: Sankt-Peterburgskiy universitet MVD Rossii, 2023. S. 25-29.
3. Osmanov M.M. Pravovyye osnovy deyatelnosti uchastkovykh upolnomochennykh politsii na sovremennom etape / M.M. Osmanov // *Obrazovaniye i pravo*. 2021. № 8. S. 237-239.
 4. Prikaz MVD Rossii ot 29 marta 2019 g. № 205 «O nesении sluzhby uchastkovym upolnomochennym politsii na obsluzhivayemom administrativnom uchastke i organizatsii etoy deyatelnosti». URL: <https://base.garant.ru/72288134/> (data obrashcheniya: 25.09.2024).
 5. Prikaz MVD Rossii ot 29 avgusta 2014 g. № 736 «Ob utverzhdenii instruksii o poryadke priyema, registratsii i razresheniya v territorial'nykh organakh Ministerstva vnutrennikh del Rossiyskoy Federatsii zayavleniy i soobshcheniy o prestupleniyakh, ob administrativnykh pravonarusheniyakh, o proisshestviyakh». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70691976/> (data obrashcheniya: 25.09.2024).
 6. Federal'nyy zakon ot 24 iyunya 1999 g. № 120-FZ «Ob osnovakh sistemy profilaktiki beznadzornosti i pravonarusheniy nesovershennoletnikh». URL: <https://base.garant.ru/12116087/> (data obrashcheniya: 25.09.2024).
 7. Shkil' Ye.S. Profilakticheskaya deyatelnost' podrazdeleniy uchastkovykh upolnomochennykh politsii / Ye.S. Shkil' // *Forum molodykh uchenykh*. 2020. № 4 (44). S. 343-343.